

PLANO FINANCEIRO
(elaborado para a empresa GG)

Elaborado por: *Allan Fonseca, Caroline Bampi e Nathan Pinheiro*

Orientadores: *Arnaldo Moscato, Marcelo Pereira e Lindomar Fonseca Alves*

1. Introdução

O plano financeiro visa a organização das finanças de uma empresa, tendo como base principal a análise de todos os custos, sejam eles fixos ou variáveis, e receitas desse negócio. O objetivo final é uma contração nos gastos e um aumento no lucro, considerando uma averiguação detalhada que mostrará quais são os desacertos cometidos pela empresa no setor financeiro.

2. Investimentos

A tabela 1 apresenta todos os investimentos e seus respectivos custos realizados pela empresa GG. Aplicação tal qual reporta-se o princípio de um aumento gradual na produção mensal dos cogumelos, tendo como alvo uma quantidade aproximada de uma tonelada por mês até o final do ano.

Tabela 1: Investimentos

ITEM	VALORES
Refrigeradores	R\$ 800,00
Máquina de Sauna	R\$ 2.500,00
Ventilador Centrífugo	R\$ 5.500,00
Trator com concha	R\$ 22.500,00
Reforma dos prédios	R\$ 200.000,00
Total	R\$ 231.300,00

Fonte: Autoria própria, 2021.

O valor declarado na tabela 1 a respeito da reforma dos prédios é proveniente de um financiamento executado pelos sócios representantes da GG, esse na quantia de R\$200.000,00 com durabilidade de dez anos, taxa de 2,75% ao ano e pagamento estimado para início em 2023. O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) foi o grande agente colaborador da empresa na conquista de um juros tão inferior ao esperado.

O trator citado foi adquirido em uma parceria com o pai de um dos sócios. Entendendo que a necessidade da máquina não fosse diária para a produção do cogumelo, efetuou-se um acordo com um terceiro para a divisão igualitária do valor entre as partes e uma partilha do equipamento em via das prioridades de cada um. Os refrigeradores, a máquina de sauna e o ventilador centrífugo tiveram seus gastos cobertos através de um investimento pessoal de ambos os sócios parceiros. Os valores podem ser consultados na tabela 2.

Tabela 2: Origem monetária dos investimentos

Descrição	Valor
Financiamento	R\$ 200.000,00
Partilha de valor do trator	R\$ 22.500,00
Investimento pessoal dos sócios	R\$ 8.800,00

Fonte: Autoria própria, 2021.

3. Custos

3.1 Custos fixos

A tabela 3 representa uma projeção dos valores indicados pela empresa como os custos mensais que vêm a ser fixos. Alguns tópicos costumeiros para certas organizações não abrangem a GG, tal como aluguel, uma vez que as terras onde o cogumelo é produzido são próprias, e a mão de obra, tendo em vista que os sócios são os únicos responsáveis pelo trabalho executado.

Também estão presentes na tabela 3 alguns custos costumeiros, como água, luz e internet, e outros mais específicos, como o seguro do financiamento, citado nas tabelas 1 e 2, um sistema de gestão, a fim de melhor gerir os processos, e a depreciação dos ativos dentro da empresa.

Tabela 3: Custos fixos

DETALHAMENTO DOS CUSTOS FIXOS MENSAIS	
ITEM	CUSTO TOTAL
Aluguel	R\$ 0,00
Sistema de Gestão	R\$ 3,99
Luz	R\$ 160,00
Seguro do Financiamento	R\$ 130,00
Água	R\$ 30,00
Internet	R\$ 99,00
Mão de Obra	R\$ 0,00
Depreciação	R\$ 1.927,50
...	R\$ 0,00
Outros	R\$ 0,00
CUSTO FIXO TOTAL	R\$ 2.350,49
Dias Trabalhados por Mês / Operador	25
Qtde Operadores (Mão de Obra)	2
Custo por Dia Operadores (Mão de Obra)	R\$ 0,00
Dias de Operação por Mês	150
Custo por Dia Operação	R\$ 15,67

Fonte: Autoria própria, 2021

Os dias de operação por mês estão representados na tabela de custos fixos como um número acima dos 25 dias trabalhados pelos dois sócios, isso deve-se ao fato da etapa de frutificação funcionar em três salas diferentes, com três ciclos de 25 dias cada, por isso o número de dias é somado.

Como previamente citado, a empresa conta atualmente com apenas a mão de obra dos sócios, mas com o aumento de produção, é possível fazer-se necessário a contratação de funcionários. Pensando nisso, foi feita uma segunda projeção dos custos fixos, dessa vez contando com o custo de mão de obra de dois trabalhadores, cada um recebendo uma média de R\$3.000,00 reais mensais. É possível visualizar este cenário na tabela 4.

Tabela 4: Custos fixos com projeção de mão de obra

DETALHAMENTO DOS CUSTOS FIXOS MENSAIS	
ITEM	CUSTO TOTAL
Aluguel	R\$ 0,00
Sistema de Gestão	R\$ 3,99
Luz	R\$ 160,00
Seguro do Financiamento	R\$ 130,00
Água	R\$ 30,00
Internet	R\$ 99,00
Mão de Obra	R\$ 6.000,00
Depreciação	R\$ 1.927,50
...	R\$ 0,00
Outros	R\$ 0,00
CUSTO FIXO TOTAL	R\$ 8.350,49
Dias Trabalhados por Mês / Operador	25
Qtde Operadores (Mão de Obra)	2
Custo por Dia Operadores (Mão de Obra)	R\$ 120,00
Dias de Operação por Mês	150
Custo por Dia Operação	R\$ 15,67

Fonte: Autoria própria, 2021

3.2 Custos Variáveis

A tabela 5 descreve os materiais essenciais na realização do composto utilizado na produção do cogumelo. Sequencialmente é apresentado o custo, por quilograma, para aquisição de cada insumo narrado, e a medida necessária para produção de um quilograma de composto. Presente também a relação entre a quantidade do quilo de composto e a porcentagem gerada de cogumelo, juntamente a proporção exigida do composto para um quilograma de cogumelo. Por último inclui-se o custo total de insumos para esta quantia.

Tabela 5: Custo dos insumos

Custo Insumos	Unidade	Custo Aquisição (R\$/Kg)	Qtde Insumo / Kg Composto	Rendimento (Kg Composto gera X% de Kg de Cogumelo)	Quantidade para 1 kg de Cogumelo	Custo 1 Kg Cogumelo
Cabinho de uva	Kg	R\$ 0,04	0,2535	20,00%	1,2675	R\$ 0,05
Bagaço de cana de açúcar	Kg	R\$ 0,07	0,338	20,00%	1,69	R\$ 0,12
Palha	Kg	R\$ 1,00	0,2535	20,00%	1,2675	R\$ 1,27
Farelo de trigo	Kg	R\$ 3,00	0,125	20,00%	0,625	R\$ 1,88
Gesso	Kg	R\$ 10,00	0,015	20,00%	0,075	R\$ 0,75
Cal	Kg	R\$ 0,75	0,015	20,00%	0,075	R\$ 0,06
Inóculo	Kg	R\$ 10,00			0,15	R\$ 1,50
CUSTO TOTAL DE INSUMOS POR Kg						R\$ 5,62

Fonte: Autoria própria, 2021

Alguns dos compostos citados acima são obtidos com custeio apenas do frete. O cabinho de uva, por exemplo, em vinícolas é descartado, e costuma-se ter um gasto para se desfazer. Acaba tornando-se conveniente para as duas empresas que o cabinho de uva seja, então, fornecido gratuitamente para quem possa utilizá-lo da melhor maneira, e assim aliviando a responsabilidade e o gasto da vinícola com o descarte. O mesmo ocorre com o bagaço de cana de açúcar.

A empresa não tinha as informações em valores dos gastos referente ao frete efetuado por eles. Portanto, executamos uma estimativa média baseando-se no trajeto em quilômetros, apontado pela GG, no preço médio atual da gasolina, nos dados médios do gasto em litros de gasolina por quilômetros de um carro em estrada e em quantidade média de carga transportada, como podemos ver na tabela 6.

Tabela 6: Frete de insumos

CÁLCULO FRETE PARA AQUISIÇÃO						
Km (ida e volta)	Consumo Carro (km/l)	Preço Diesel (R\$/L)	Gasto de Combustível	Outros Custos Transporte	Quantidade Transportada (kg)	Combustível R\$/Kg
20	10,5	R\$ 3,80	R\$ 7,24	120	3000	R\$ 0,04
50	10,5	R\$ 3,80	R\$ 18,10	R\$ 18,10	500	R\$ 0,07

Fonte: Autoria própria, 2021

A tabela 7 apresenta os custos relacionados ao processo produtivo do cogumelo. Nela encontramos os dias de operações mensais, assim como os dias de processamento e mão de obra por lote, além dos custos diários de operação e mão de obra. Sequencialmente, temos o rendimento e o custo dos cogumelos, ambos em quilogramas, de todas as fases do processo. Por fim, temos o custo total por quilogramas e o valor total do custo diário do processo produtivo.

Tabela 7: Custos do processo produtivo

Custo Processo Produtivo	Dias de Operação por Mês	Dias de Processamento por Lote	Dias de Processamento de Mão de Obra por Lote	Custo/Dia Operação	Custo por Dia Mão de Obra	Rendimento (Kg de Cogumelos)	Custo/Kg
Compostagem	25	7	1	R\$ 15,67	R\$ 0,00	1000	R\$ 0,11
Pasteurização		7	0	R\$ 15,67	R\$ 0,00	1000	R\$ 0,11
Ensacamento		1	1	R\$ 15,67	R\$ 0,00	1000	R\$ 0,02
Inoculação		1	1	R\$ 15,67	R\$ 0,00	1000	R\$ 0,02
Colonização	25	14	0	R\$ 15,67	R\$ 0,00	1000	R\$ 0,22
Frutificação	75	14	0	R\$ 15,67	R\$ 0,00	333,33	R\$ 0,66
Colheita		1	1	R\$ 15,67	R\$ 0,00	333,33	R\$ 0,05
Refrigeração	25	1	1	R\$ 15,67	R\$ 0,00	1000	R\$ 0,02
Limpeza das salas		3,5	3,5	R\$ 15,67	R\$ 0,00	1000	R\$ 0,05
Total:							R\$ 1,25
VALOR TOTAL:							R\$ 6,87

Fonte: Autoria própria, 2021

As etapas de compostagem, pasteurização e colonização terão o mesmo tempo total de execução, em dias, para qualquer que seja o lote de composto produzido. Já o ensacamento e a inoculação vão depender diretamente da quantidade de composto produzido, quanto maior for a produção, maior será o tempo de execução das atividades.

A frutificação e a colheita foram consideradas por ciclo na tabela, caso fosse considerada por lote, seriam cerca de quarenta e dois dias de frutificação e três de colheitas. A limpeza da sala terá sempre o mesmo período de execução para qualquer lote, pois independentemente da quantidade de sacos frutificados, a metragem da sala será sempre a mesma.

O tempo de limpeza dos cogumelos depende da quantidade de cogumelos colhidos. Quanto maior a colheita, maior será o tempo necessário para limpá-los. Mesmo processo que ocorre nas etapas de pesagem e embalagem.

A refrigeração depende diretamente da capacidade de carga das câmaras frias, pois caso não consigam suportar a quantidade produzida de cogumelos ao mesmo tempo, é necessário que se faça uma divisão dessa quantidade, a fim de refrigerar todos os cogumelos, mesmo que em períodos diferentes.

Se usarmos o cenário proposto na tabela 4, teremos um aumento do custo diário de operação, assim como o custo por dia de mão de obra, valores esses que alteram diretamente no custo do processo produtivo. Essa alteração pode ser observada na tabela 8.

Tabela 8: Custos do processo produtivo

Custo Processo Produtivo	Dias de Operação por Mês	Dias de Processamento por Lote	Dias de Processamento de Mão de Obra por Lote	Custo/Dia Operação	Custo por Dia Mão de Obra	Rendimento (Kg de Cogumelos)	Custo/Kg
Compostagem	25	7	1	R\$ 15,67	R\$ 120,00	1000	R\$ 0,23
Pasteurização		7	0	R\$ 15,67	R\$ 120,00	1000	R\$ 0,11
Ensacamento		1	1	R\$ 15,67	R\$ 120,00	1000	R\$ 0,14
Inoculação		1	1	R\$ 15,67	R\$ 120,00	1000	R\$ 0,14
Colonização	25	14	0	R\$ 15,67	R\$ 120,00	1000	R\$ 0,22
Frutificação	75	14	0	R\$ 15,67	R\$ 120,00	333,33	R\$ 0,66
Colheita		1	1	R\$ 15,67	R\$ 120,00	333,33	R\$ 0,41
Refrigeração	25	1	1	R\$ 15,67	R\$ 120,00	1000	R\$ 0,14
Limpeza das salas		3,5	3,5	R\$ 15,67	R\$ 120,00	1000	R\$ 0,47
Total:							R\$ 2,51
VALOR TOTAL:							R\$ 8,13

Fonte: Autoria própria, 2021

A tabela número 9, anexada abaixo, apresenta os itens necessários para o embalamento dos cogumelos, assim como as unidades comercializadas, que no caso do plástico filme e dos sacos plásticos, são adquiridas em bobinas. Em sequência, temos os custos unitários dos produtos e a quantidade comercializada mensalmente. Por fim, temos o custo mensal total de cada um dos itens.

Tabela 9: Custo de embalagens e distribuição

CUSTOS MATERIAIS				
Custo Embalagem e Distribuição	Unidade	Custo unitário	Quantidade por mês	Custo por mês
Bandejas biodegradáveis	Un.	R\$ 0,39	300	R\$ 117,00
Plástico filme	Bobina	R\$ 105,00	0,2	R\$ 21,00
Sacos de papel pardo	Un.	R\$ 0,02	500	R\$ 9,00
Sacos plásticos	Bobina	R\$ 4,00	1	R\$ 4,00
Adesivos	Un.	R\$ 0,44	1300	R\$ 572,00
Distribuição	-	-	-	-

Fonte: Autoria própria, 2021

O transporte das caixas prontas para os pontos de revenda, sejam eles restaurantes ou mercados, é feito por um dos sócios responsáveis. Logo, o custo do envio é o custo da gasolina durante o trajeto percorrido e varia de acordo com a demanda dos cogumelos. Os sócios não têm um valor exato ou estimado a respeito.

A comercialização atual dos cogumelos é apresentada pela empresa de três maneiras: bandejas individuais contendo duzentos gramas; pacotes contendo quinhentos gramas; pacotes contendo um quilo. Na tabela anexada abaixo é possível visualizar os itens utilizados na preparação para venda do produto, e suas quantidades.

Tabela 10: Quantidades por produto

QUANTIDADES POR PRODUTO			
Custo Embalagem e Distribuição	Bandeja (200g)	Pacote (500g)	Pacote (1kg)
Bandejas biodegradáveis	1,00		
Plástico filme	0,00		
Sacos de papel pardo		1,00	1,00
Sacos plásticos		0,25	
Adesivos	1,00	1,00	1,00

Fonte: Autoria própria, 2021

A despesa com cada um dos formatos de empacotamento, ofertados pela empresa, pode ser calculada através dos valores referentes ao custo unitário e a quantidade utilizada, como mostrado na tabela 11.

Tabela 11: Custo total de embalagem por KG

CUSTO EMBALAGEM			
Custo Embalagem e Distribuição	Bandeja (200g)	Pacote (500g)	Pacote (1kg)
Bandejas biodegradáveis	0,39	0,00	0,00
Plástico filme	0,04	0,00	0,00
Sacos de papel pardo	0,00	0,02	0,02
Sacos plásticos	0,00	1,00	0,00
Adesivos	0,44	0,44	0,44
CUSTO TOTAL DE EMBALAGEM POR KG	R\$ 0,87	R\$ 1,46	R\$ 0,46

Fonte: Autoria própria, 2021

4. Precificação

A tabela abaixo apresenta a quantificação dos produtos comercializados pela empresa GG. Para chegar a tais valores foram calculados os custos, presentes em tabelas prévias, e os impostos e taxas vigentes à empresa. A relação entre esses custos, impostos, taxas e o percentual de lucro desejado pela empresa culmina no valor indicado de venda.

Tabela 12: Precificação

PRECIFICAÇÃO			
ITEM	Bandeja (200g)	Pacote (500g)	Pacote (1kg)
Quantidade Cogumelos (kg)	0,21	0,5	1
CUSTO DE INSUMOS	R\$ 1,18	R\$ 2,81	R\$ 5,62
CUSTO PROCESSO PRODUTIVO	R\$ 0,26	R\$ 0,62	R\$ 1,25
CUSTO EMBALAGEM	R\$ 0,87	R\$ 1,46	R\$ 0,46
IMPOSTOS	2,50%	2,50%	2,50%
OUTRAS TAXAS SOBRE VENDAS	0%	0%	0%
LUCRO DESEJADO	60%	60%	60%
PREÇO CALCULADO:	R\$ 6,17	R\$ 13,05	R\$ 19,54

Fonte: Autoria própria, 2021

Em consulta com a empresa, obtivemos os valores em que o produto é comercializado atualmente. A partir desses dados, foi possível calcular alguns valores, como a margem de contribuição, calculada a partir da subtração dos custos variáveis e dos impostos e taxas, todos presentes na planilha 12, do preço praticado. Também foi possível encontrar o lucro obtido pela empresa através da subtração do

custo do processo produtivo pela margem de contribuição. Todos esses dados podem ser observados na planilha abaixo.

Tabela 13: Lucro a partir do preço praticado

PREÇO PRATICADO:	R\$ 7,90	R\$ 25,00	R\$ 40,00
Margem de Contribuição Obtida (R\$)	R\$ 5,65	R\$ 20,10	R\$ 32,92
Margem de Contribuição Obtida (%)	71,51%	80,42%	82,29%
Lucro Obtido (R\$)	R\$ 5,39	R\$ 19,48	R\$ 31,67
Lucro Obtido (%)	68,20%	77,93%	79,18%

Fonte: Autoria própria, 2021

5. Demonstrativos simplificados de resultados

A tabela 14 se refere a todos os custos e receitas somados e subtraídos, a fim de obter o lucro total da empresa. Consideramos o faturamento para cada uma das opções de vendas da GG e obtivemos um resultado de 32,23%.

Tabela 14: Demonstrativo de resultado simplificado

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO SIMPLIFICADO				
	Bandeja (200g)	Pacote (500g)	Pacote (1kg)	Total
Vendas Mensais (unidades):	300	450	450	
Faturamento	R\$ 2.370,00	R\$ 11.250,00	R\$ 18.000,00	R\$ 31.620,00
Impostos e Taxas sobre Vendas	R\$ 59,25	R\$ 281,25	R\$ 450,00	R\$ 790,50
Faturamento Líquido	R\$ 2.310,75	R\$ 10.968,75	R\$ 17.550,00	R\$ 30.829,50
Custos Variáveis (Insumos e Embalagens)	R\$ 615,96	R\$ 1.921,69	R\$ 2.737,27	R\$ 5.274,93
Margem de Contribuição	R\$ 1.694,79	R\$ 9.047,06	R\$ 14.812,73	R\$ 25.554,57
Custos Fixos Mensais	R\$ 78,48	R\$ 280,30	R\$ 560,59	R\$ 2.350,49
Lucro	R\$ 1.616,30	R\$ 8.766,77	R\$ 14.252,13	R\$ 23.204,08
Lucro (%)	68,20%	77,93%	79,18%	75,27%

Fonte: Autoria própria, 2021

Com as quantidades de vendas mensais, presentes na planilha 14, e as quantidades de cogumelo presentes nas embalagens, apresentadas na planilha 12, foi possível calcular a quantidade total de cogumelos vendidos mensalmente. O valor encontrado foi de 735 KG, o que corresponde a um valor de comercialização inferior ao pretendido pela empresa.

Tendo isso em vista, fizemos uma projeção do DRE da empresa considerando o número de vendas necessário para alcançar a quantidade de 1 tonelada de cogumelos vendidos mensalmente, como pode ser observado na tabela 15.

Tabela 15: Demonstrativo de resultado simplificado (Projeção)

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO SIMPLIFICADO				
	Bandeja (200g)	Pacote (500g)	Pacote (1kg)	Total
Vendas Mensais (unidades):	500	600	600	
Faturamento	R\$ 3.950,00	R\$ 15.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 42.950,00
Impostos e Taxas sobre Vendas	R\$ 98,75	R\$ 375,00	R\$ 600,00	R\$ 1.073,75
Faturamento Líquido	R\$ 3.851,25	R\$ 14.625,00	R\$ 23.400,00	R\$ 41.876,25
Custos Variáveis (Insumos e Embalagens)	R\$ 998,48	R\$ 2.562,25	R\$ 3.649,70	R\$ 7.210,43
Margem de Contribuição	R\$ 2.852,77	R\$ 12.062,75	R\$ 19.750,30	R\$ 34.665,82
Custos Fixos Mensais	R\$ 250,58	R\$ 751,73	R\$ 1.503,46	R\$ 8.350,49
Lucro	R\$ 2.602,19	R\$ 11.311,02	R\$ 18.246,85	R\$ 26.315,33
Lucro (%)	67,57%	77,34%	77,98%	62,84%

Fonte: Autoria própria, 2021

*A tabela contém o valor estimado de mão de obra presente na tabela 4.

A tabela 15 foi montada por nós em forma de projeção. Baseando-se na proposta da tabela 4, onde a empresa necessitaria e implementaria a contratação de dois novos funcionários, e considerando o valor estimado de R\$3.000,00 para cada, as despesas aumentam. O custo do processo produtivo e fixo também cresce, logo o lucro da empresa, mesmo com aumento de vendas, cai gradualmente.

6. Fluxo de caixa

Junto com esse trabalho, estamos disponibilizando uma ferramenta para o controle do fluxo de caixa. A partir dessa ferramenta existe a possibilidade de especificar as movimentações financeiras da empresa, incluindo dados de origem das transferências, sejam essas por meios bancários ou transação em espécie, bem como a data e o valor das mesmas. É possível também esclarecer se a atuação remete uma entrada ou uma saída monetária, a identificação dos envolvidos na operação e a categoria em que ela se encontra. Além de uma área destinada à descrição detalhada da movimentação financeira realizada.

Ainda, na ferramenta, é possível ter um resumo da situação financeira da empresa em maiores períodos. A primeira alternativa de resumo apresenta os

valores totais das entradas e saídas monetárias, além do saldo resultante da relação entre as duas. Nesse modelo, a empresa consegue obter um número bruto do saldo disponível da empresa, tanto mensalmente, quanto na projeção em determinados períodos. No caso da ferramenta a empresa conseguirá ter o saldo disponível nas últimas semanas ou meses de operação.

Logo abaixo, no mesmo relatório, é possível encontrar uma alternativa de controle do saldo empresarial com mais detalhamentos. Nela, é possível encontrar a origem das entradas e saídas por conta, assim como o valor dessas contas nas últimas semanas ou meses, da mesma forma encontrada no resumo.

7 Conclusão

Após análise detalhada dos dados de custos e receitas da empresa, podemos observar que a situação lucrativa é muito satisfatória, com percentual de 75%. Acreditamos que isso se dá ao fato de a GG não obter gastos costumeiros como o aluguel, uma vez que a fazenda é terra própria, e mão de obra, com os próprios donos exercendo o trabalho. A expectativa dos sócios quanto à lucratividade nos foi informada ser 60%, meta que, comparado ao valor atual, foi atingida com sucesso.

Em conclusão, a criação desse plano financeiro permite à empresa GG, através da precificação, o planejamento de ações a serem tomadas no futuro, e a análise dos resultados econômicos, através da realização do fluxo de caixa.